

ПАРТНЕРСТВО – КОНСТАНТА ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ІВАНА ПРОКОПЕНКА І ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Се Кежань

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: 13811342890@163.com

Організація освіти в Україні і світі характеризується глобальними трансформаційними процесами. В умовах змін особливого значення набуває позитивний досвід і корисні успішні практики організації партнерської співпраці учасників освітнього процесу. Для Китайської Народної Республіки цікавим і цінним є вивчення досвіду і здійснення педагогічної аналогії в дослідженні багатофакторного явища партнерства. У цьому напрямі спробуємо визначити ключові позиції розуміння партнерства в освіті як константних характеристик життєтворчості визначних постатей – просвітника Григорія Сковороди й академіка Івана Прокопенка. Незважаючи на те, що життя і діяльність цих двох персон відбувалася в різні часи, можна провести змістові педагогічні аналогії.

Зазначимо тут, що в розумінні партнерства в освіті апріорно важлива орієнтація на соціально значимі результати і наслідки. Партнерство як соціально-педагогічний феномен орієнтується на демократичні цінності співпраці за принципом паритетності людей, об'єднаних спільними цілями, зацікавленими рівноправними учасниками, відповідальними за результат [1].

У партнерській взаємодії важлива ідея суті демократії «рівний рівному», коли приймається різниця життєвого досвіду, рівня освіченості, але визнається безумовна рівність у праві висловити свою позицію, повага іншої точки зору, довіра і доброзичливість у комунікуванні та взаємодії. Також визнається цінність неявних знань і досвіду, взаємної вимогливості.

Григорій Сковорода залишив у спадщину визначний літературний, філософсько-педагогічний доробок, дав взіреть соціально значимого партнерства і людяності в освіті. Бувши викладачем у Харківському колегіумі, приватним учителем, народним наставником і другом своїм вихованцям, він продемонстрував педагогічну мудрість і далекоглядність партнерства в освіті.

Основні позиції педагогічного партнерства як константи життєтворчості Григорія Сковороди можемо виділити такі [2; 3; 5]: особистісний діалог – домінанта у формах навчальної взаємодії; дружня розмова, листування у позанавчальний час як спонука самопізнання, самозаглиблення, самоаналізу; моделювання життєвих ситуацій, ситуацій вибору з проєкцією на успіх. Для Григорія Сковороди принципово важливим було сердечне, кордоцентричне проживання партнерської співтворчості вихованця і наставника.

Повага, доброзичливість, довіра, діалог і розподілене лідерство – ті ціннісні орієнтири, які об'єднують успіх партнерства просвітника Григорія Сковороди і академіка Івана Прокопенка. Іван Федорович отримав визнання генія, будучи понад 40 років незмінним ректором-лідером Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Працюючи в постійно змінюваних умовах, йому вдалося утвердити партнерство у всіх формах навчальної, виховної, професійної і науково-дослідної роботи в університеті. Демонструючи відданість ціннісним імперативам філософії серця, гуманної педагогіки славетного просвітника Григорія Сковороди, у своїй діяльності Іван Прокопенко послуговувався принципами довіри і відкритості в професійних комунікаціях, поваги і визнання самоцінності кожної особистості. Він успішно застосовував практику розподіленого лідерства, коли проактивність, право вибору і відповідальність за нього, добровільність прийняття зобов'язань і рівність сторін, дотримання домовленостей прослідковувалася в усіх горизонталях зв'язків і діяльності університету.

Велич і успіх Івана Прокопенка полягає, так само як і Григорія Сковороди, в уважному ставленні до здобувача, учня, розуміння самоцінності людини, кордоцентричного сприйняття всіх процесів, що відбуваються в освіті.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ворожбіт-Горбатюк В. Компетентність педагогічного партнерства як базис якості вищої педагогічної освіти. *Молодь і ринок*. №10/196. 2021. С. 63–68. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.248528>
2. Ворожбіт-Горбатюк В. В. Борисенко Н. О. Формування педагогічного оптимізму студентів ресурсами матеріалів творчої спадщини Григорія Сковороди. *Новий Колегіум*. 2019. № 4 (98). С. 39–43. DOI: <http://newcollegium.nure.ua/article/view/197787>
3. Култаєва М. Д. Філософсько-освітні імплікації Григорія Сковороди: у витоків сквородинівської інтелектуальної традиції : *монографія* / М. Д. Култаєва, І. Ф. Прокопенко, Н. В. Радіонова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за наук. ред. М. Д. Култаєвої. Харків : ФОП Мезіна В. В., 2017. 244 с.
4. Прокопенко І. Ф. Вчитель і освіта у полікультурних контекстах сучасності. *Новийколегіум*. 2007. № 5. С. 6–8.
5. Прокопенко, І. Ф. Якість освіти: від Г. С. Сковороди до сучасних педагогічних реалій. *Освіта у констеляціях постсучасності : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 5–6 груд., 2017 р.* С. 3–4.